
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 622.276:622.831

DOI 10.5281/zenodo.18242614

Научная статья

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL STRESS ON THE DESIGN OF A FIELD DEVELOPMENT SYSTEM USING THE EXAMPLE

ИШМУХАМЕТОВ КАМИЛЬ ФЛЮРОВИЧ,*Национальный исследовательский Томский политехнический университет.***МАРУШЕВСКИЙ ВАДИМ ЭДУАРДОВИЧ,***Национальный исследовательский университет ИТМО.***ISHMUKHAMETOV KAMIL FLYUROVICH,***National Research Tomsk Polytechnic University.***MARUSHEVSKY VADIM EDUARDOVICH,***ITMO National Research University.*

Построение эффективной системы разработки месторождения является одной из приоритетных задач, стоящей перед нефтегазовыми компаниями. Особую актуальность она получает при освоении запасов углеводородов в пластах, характеризующихся низкими фильтрационно-емкостными свойствами и начальной нефтенасыщенностью. В связи с тем, что новые месторождения, вводимые в эксплуатацию, характеризуются низкими фильтрационно-емкостными свойствами — низкой проницаемостью, пористостью и начальной нефтенасыщенностью — растет роль подбора рациональной системы разработки. Порой единственным рациональным решением в данной ситуации является массовое проведение гидравлического разрыва пласта в скважинах при их вводе в эксплуатацию. В статье на примере одного из объектов разработки месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции рассмотрен вопрос влияния регионального стресса на формирование системы разработки в условиях применения гидравлического разрыва пласта. Приведены методы определения направления регионального стресса, выполнен анализ технологических показателей эксплуатации скважин в зависимости от их расположения относительно стресса при проведении гидроразрыва пласта и на обеспечения эффективной выработки запасов, а также снижения темпов обводнения скважинной продукции.

Building an effective field development system is one of the priority tasks facing oil and gas companies. It is particularly relevant in the development of hydrocarbon reserves in formations characterized by low filtration and capacitance properties and initial oil saturation. Due to the fact that new fields being put into operation are characterized by low filtration and capacitance properties — low permeability, porosity and initial oil saturation, the role of selecting a rational development system is growing. Sometimes the only rational solution in this situation is to conduct massive hydraulic fracturing in wells during their commis-

sioning. Using the example of one of the field development facilities in the West Siberian oil-and-gas province, the article considers the issue of the influence of regional stress on the formation of a development system in the conditions of hydraulic fracturing. The methods of determining the direction of regional stress are presented, the analysis of technological indicators of well operation depending on their location relative to stress is performed. During hydraulic fracturing and to ensure efficient production of oil reserves, as well as to reduce the rate of flooding of facilities.

Ключевые слова: система разработки месторождения, гидравлический разрыв пласта, региональный стресс, организация системы поддержания пластового давления, акустические исследования, сейсмические исследования, эксплуатация скважин.

Key words: field development system, hydraulic fracturing, regional stress, organization of reservoir pressure maintenance system, acoustic research, seismic research, well operation.

Эффективная стратегия разработки месторождения углеводородов подразумевает принятие технологических решений на всех её этапах. Известно, что одним из главных факторов достижения наиболее оптимальных показателей добычи нефти является проектирование рациональной системы разработки. Столь пристальное внимание к формированию сетки скважин на ранних стадиях связано с тем, что на более поздних этапах разработки существенно повлиять на неё уже не представляется возможным, в отличие от задач оперативного управления [1; 5; 9].

В условиях трудноизвлекаемых запасов нефти растет роль своевременного и качественного принятия решения о расположении скважин на залежи, а также о соотношении количества добывающих и нагнетательных скважин, плотности сетки, типе скважин и методе вскрытия пласта. В низкопроницаемых коллекторах для получения рентабельных дебитов скважин единственным методом освоения скважин часто является гидравлический разрыв пласта (ГРП), в связи с чем растут требования к обоснованию его дизайна [4; 6; 7; 10]. Важной задачей в таких условиях является определение параметров напряженного состояния пласта, а именно — направления регионального стресса.

Под региональным стрессом в работе понимается тектонически обусловленное поле напряжений горных пород, характеризующееся ориентацией и соотношением главных напряжений, в первую очередь максимального горизонтального напряжения, которое определяет направление развития техногенных трещин при гидравлическом разрыве пласта. Данное представление основано на классической геомеханической концепции главных напряжений.

Как известно, при проведении ГРП ориентация техногенной трещины определяется региональным стрессом, а именно — направлением максимального горизонтального напряжения [2; 3; 8]. Существуют различные подходы к определению параметров напряженного состояния пород [10]:

- 1) оценка минимального горизонтального напряжения по кривым, наблюдаемым в ходе проведения гидроразрыва пласта и теста на приемистость;
- 2) определение направлений горизонтальных напряжений при микросейсмическом мониторинге;
- 3) оценка напряжений и их направлений по геометрическим особенностям вывалов и трещин растяжения, образовавшихся при бурении;
- 4) оценка анизотропии упругих свойств пород околоскважинной зоны с применением методов широкополосного акустического каротажа (Multi-Pole Acoustic Logging, Sonic Scanner — 3D и др.);
- 5) определение направления горизонтальных напряжений с применением пластовых микроимиджеров (Formation MicroImager, Oil-Based MicroImager);
- 6) определение напряжений и их направлений исследования кернового материала.

Рассмотрим на примере одного из нефтяных месторождений Западной Сибири опыт определения направления регионального стресса и его влияние на выбор оптимальной системы разработки в условиях освоения скважин преимущественно с применением гидравлического разрыва пласта.

На скважине данного месторождения было проведено исследование с применением Sonic Scanner (3D акустическое зондирование по монополюльным и кросс-дипольным источникам). Технология предназначена для изучения упругих свойств пород путем определения интервальных времен пробега акустических волн в осевом и радиальном направлениях (рис. 1). В условиях анизотропных коллекторов радиальные изменения интервального времени быстрой и медленной изгибных волн предоставляют возможность количественно оценить минимальное и максимальное горизонтальные напряжения и их ориентацию.

Рис. 1. Платформа акустического картожа Sonic Scanner [10]

По результатам исследований был выявлен азимут анизотропии поперечной волны 160–170 градусов юго-юго-восток (рис. 2). Данное направление во вскрытом скважиной разрезе указывает на направление максимального горизонтального напряжения.

Рис. 2. Направление азимута прихода быстрой волны по данным зондирования

Формирование трещин гидравлического разрыва пласта, образующихся в результате закачки в пласт под давлением технологических жидкостей, сопровождается формированием волн, очаги которых приурочены к актам растрескивания пород. Расположение этих очагов в окрестности скважины при проведении гидравлического разрыва пласта можно определить с помощью поверхностных сейсмических наблюдений.

Технологический процесс сейсмического мониторинга состоит из четырех этапов:

1. Датчиками, установленными на поверхности, выполняется наблюдение волнового поля при проведении перфорации скважин. Цель этих наблюдений состоит в уточнении скоростной модели среды при известном положении источников.
2. Регистрация волнового поля в течение всего периода проведения гидравлического разрыва пласта.
3. Обработка волнового поля с целью выделения сигналов, образование которых связано с процессом гидравлического разрыва пласта.
4. На основе решения обратной кинематической задачи — определение координат очагов сейсмической эмиссии.

По данным сейсмониторинга были определены направления и площади распространения зон трещиноватости горных пород коллектора. Результаты интерпретации исследований на основе анализа сейсмически активных зон в процессе проведения гидравлического разрыва пласта в одной из скважин рассматриваемого объекта разработки представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Карта трещиноватых зон, возникших в процессе мини-гидравлического разрыва пласта (мини-ГРП)

Исходя из результатов интерпретации сейсмических исследований на этапе мини-ГРП, основное направление развития сейсмоактивности происходит в северо-западном направлении — по простиранию пласта. На заключительном этапе проведения мини-ГРП произошел азимутальный поворот области развития сейсмической активности на 90 градусов с северо-восточного направления на юго-восточное. Изменение направления развития трещиноватости в процессе мини-ГРП возможно произошло в связи со снятием напряжений и последующее перераспределение давления в ходе проведения основного гидроразрыва пласта послужило причиной альтернативного развития трещиноватости — по субортогональной системе трещин, перпендикулярно простиранию пласта.

Рис. 4. Карта трещиноватых зон, возникших в процессе основного этапа

Рассмотрим, какая именно расстановка скважин относительно регионального стресса на данном месторождении позволяет обеспечить большую выработку запасов без преждевременного обводнения. Анализ промысловых данных проведем на частном примере, когда скважина, расположенная в ряду добывающих, переводится в разряд нагнетательной для поддержания пластового давления. Такой случай позволяет проследить динамику процесса обводнения и продвижения фронта вытеснения по показателям эксплуатации окружающих скважин, расположенных вдоль регионального стресса и в ортогональном направлении.

Фактические данные позволяют утверждать, что процесс вытеснения нефти водой вдоль регионального стресса отличается от вытеснения перпендикулярно ему.

Таким образом, необходимо отметить, что целесообразным и эффективным решением при разработке данного месторождения является реализация однорядной системы разработки с ориентацией рядов вдоль преимущественного направления регионального стресса с северо-запада на юго-восток. Решение этой задачи представляет собой создание подобия нагнетательных и добывающих галерей, что позволяет осуществить вытеснение нефти без ранних прорывов воды в добывающие скважины и обеспечить эффективную выработку запасов нефти.

При разработке низкопроницаемых коллекторов с применением гидравлического разрыва пласта на всем фонде скважин первоочередной задачей является определение направления регионального стресса и, как следствие, учет ориентации техногенных трещин преимущественно в этом направлении, для обоснования и формирования эффективной системы разработки объекта. Так, на примере месторождения Западной Сибири были рассмотрены методы исследований напряженного состояния пласта: проведенные акустические исследования позволили определить азимут распространения регионального стресса (160–170 градусов). Сейсмические исследования, выполненные в процессе проведения разрыва пласта, преимущественно подтвердили это направление, однако выявили возможность разворота направления трещиноватости. Анализ показателей эксплуатации скважин подтвердил первоначальное направление распространения техногенных трещин в скважинах. Расчеты, выполненные на гидродинамической модели, соответствуют промысловым результатам и подтверждают эффективность оптимального размещения рядов добывающих и нагнетательных скважин вдоль направления регионального стресса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агишев Э. Р., Дубинский Г. С., Мухаметшин В. В. и др. Прогнозирование параметров трещины гидроразрыва пласта на основе исследования геомеханики породы-коллектора // SOCAR Proceedings. 2022. № 4. С. 107–116.
2. Анкудинов А. А., Архипов В. Н., Стариков М. А. Особенности формирования технологических решений по разработке залежей ТРИЗ, характеризующихся сверхнизкой проницаемостью и наличием аномально высокого пластового давления // Экспозиция Нефть Газ. 2022. № 8. С. 70–74. DOI 10.24412/2076-6785-2022-8-70-74.
3. Бетехтин С. С., Зырянов Н. М., Ведерников Н. Е., Ахмадишин А. Т., Валеев Р. Р. Определение оптимальной технологии заканчивания скважин в низкопроницаемом карбонатном коллекторе Восточной Сибири // Экспозиция Нефть Газ. 2024. № 9. С. 81–85. DOI 10.24412/2076-6785-2024-9-81-85.
4. Грищенко В. А., Мухаметшин В. Ш., Кулешов Л. С. и др. Выбор оптимальной стратегии извлечения остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти, приуроченных к низкопроницаемым неоднородным коллекторам // SOCAR Proceedings. 2023. № 3. С. 83–92.
5. Латыпов И. Д., Борисов Г. А., Хайдар А. М. и др. Переориентация азимута трещины повторного гидроразрыва пласта на месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз" // Нефтяное хозяйство. 2011. № 6. С. 34–38.

6. Орехов А. Н., Аmani М. М. М. Возможности геофизических методов для прогнозирования трещиноватости коллекторов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 6. С. 198–209. DOI 10.18799/24131830/2019/6/2140.
7. Полищук Д. А. Прогнозирование эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов на примере месторождения Западной Сибири // Вестник науки. 2025. № 7 (88). С. 462–468.
8. Садыков А. М., Капишев Д. Ю., Ерастов С. А. и др. Инновационные дизайны ГРП и рекомендации по выводу скважин на режим в условиях сверхнизкопроницаемых коллекторов на примере Эргинского ЛУ Приобского месторождения // Экспозиция Нефть Газ. 2022. № 7. С. 80–85. DOI 10.24412/2076-6785-2022-7-80-85.
9. Хасанов М. М. Методические основы управления разработкой месторождений ОАО "НК "Роснефть" с применением гидроразрыва пласта // Нефтяное хозяйство. 2007. № 3. С. 38–40.
10. Sonic Scanner Platform: Wireline Openhole Logging // Schlumberger. URL: <https://www.slb.com/products-and-services/innovating-in-oil-and-gas/reservoir-characterization/surface-and-downhole-logging/wireline-openhole-logging/sonic-scanner-platform> (дата обращения: 24.11.2025).

Поступила в редакцию: 26.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Ишмухаметов К. Ф., Марушевский В. Э., 2026.